

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 7-10-2022

Número 9

Octubre 2022

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves –
Granada

SUMARIO

NOTICIAS

3

CURSOS DE INTERÉS

5

PREMIOS, BECAS Y TESIS

7

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

8

ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS

10

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

13

ARTÍCULO DEL MES

16

RECURSO DEL MES

18

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez

- M^a Mar Rodríguez del Águila

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)

- Irene Pedrosa Corral (Microbiología)

- Juan Pérez Ortega (FIBAO)

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es

mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

El hospital cuenta con dos profesionales nuevos para apoyar a la investigación

El pasado mes de julio se incorporaron a la Unidad de Gestión y Apoyo a la investigación, dos nuevos profesionales con perfiles de estadística y bibliotecario, para apoyar a las tareas de investigación realizadas por los trabajadores de nuestro centro. Ambos profesionales se encuentran ubicados en la 5ª planta del Edificio de Consultas.

La solicitud de asesoramiento metodológico se realiza a través de los siguientes formularios que están disponibles en nuestra web:

- Asesoramiento estadístico y metodológico (Carmen Olvera):

<https://www.granadasalud.es/encuestas/index.php/939316?lang=es>

- Asesoramiento en búsquedas bibliográficas (Rubén Alba):

<https://www.granadasalud.es/encuestas/index.php/727537?lang=es>

Rubén Alba (bibliotecario) y Carmen Olvera (estadística)

Disponible la herramienta REDCap para la gestión segura de bases de datos de investigación

Esta herramienta, implementada en todos los centros que componen el ibs.GRANADA, es un sistema de gestión de bases de datos para investigación que permite gestionar los datos de forma segura y eficaz.

Para solicitar acceso, se debe cumplimentar el cuestionario ubicado en la página web

https://www.huvn.es/investigacion/unidad_de_gestion_y_apoyo_a_la_investigacion/acceso_a_redcap

Presentamos el I Congreso Nacional de Bibliotecas de Pacientes y Personal Sanitario

El Hospital Virgen de las Nieves participa como anfitrión del I Congreso Nacional de Bibliotecas de Pacientes y Personal Sanitario que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre de 2022 en el Palacio de Congresos de Granada.

Juan Zívico, director coordinador de la Biblioteca para Pacientes y Empleados del Hospital, es el responsable de la organización del Congreso, y Rubén Alba Ruiz, bibliotecario/documentalista de la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, será el encargado de presentar el acto.

Podrá acceder al formulario de inscripción y al programa del Congreso a través del siguiente enlace: <https://bibliotecasparapacientes.org/congreso/>

Actividades formativas en investigación HUVN

Se encuentra abierto el plazo de las siguientes actividades formativas que se van a celebrar en el hospital:

- Análisis estadístico básico con R commander: del 17 de octubre al 28 de noviembre (plazo de solicitud hasta el 10 de octubre). Horario: de 16:00 a 18:00 horas (12 presenciales, 8 no presenciales). Acreditado por ACSA con 4,38 créditos
- Introducción a la redacción de artículos científicos. Del 18 de octubre al 10 de noviembre (plazo de solicitud hasta el 3 de octubre). Horario de 16:00 a 18:30 horas (20 presenciales). Acreditado por ACSA con 4,38 créditos
- Curso de diagnóstico y sutura de desgarros del esfínter anal. Fecha: 17 y 18 de octubre. Horario: 16:00 a 20:00 horas (8 horas) Acreditado por ACSA: 1,75 créditos
- Curso de técnicas de inserción y manejo de drenaje torácico. Fecha: 19 y 20 de octubre. Horario: 16:00 a 20:00 horas (8 horas). Acreditado por ACSA: 1,75 créditos
- XXV Curso de microcirugía experimental. Nivel básico. Fecha y horario: 17 y 18 de octubre de 16:00 a 21:00 horas; 24 al 28 de octubre en horario de 8:00 a 15:00 horas (50 horas). Acreditado por ACSA: 7,95 créditos
- Curso de introducción a la actividad asistencial para residentes del área quirúrgica. Taller suturas (2ª edición). Fecha: 7 al 10 de noviembre . Horario: 16:15 a 20:30 horas (16 horas)

Otras actividades formativas previstas en el HUVN

En breve se informará sobre la realización de “píldoras formativas en investigación” en nuestro hospital a través de sesiones clínicas de media hora de duración como máximo. La propuesta inicial es la siguiente:

- Normalización de nombres de autores e institución. Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)

- Tamaño muestral en proyectos de investigación. Carmen Olvera Porcel (Estadística)
- Introducción al uso de REDCap. M^a del Mar Rodríguez del Águila (Técnico de Función Administrativa)

Premios

Dermatología

- Alberto Soto et al. Premio al mejor póster de la reunión del Grupo Español en Investigación de Dermatitis de Contacto y Alergia Cutánea.

Medicina Nuclear

- José Luis Villa Palacios et al. Utilidad de la [68 Ga] Ga-DOTA-TOC PET-TAC en el manejo de los tumores de origen neuroendocrino. Experiencia preliminar. Primer premio mejor comunicación póster. Jornadas de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular.

Tesis leídas

Dermatología

- Dña. M^a Librada Porriño Bustamante. Frontal fibrosing alopecia, clinical quality of life and histopathological analyses. Dirigida por D. Salvador Antonio Arias Santiago. Fecha de lectura: 19-09-2022

Proyectos y Recursos Humanos financiados

Proyectos de investigación (resoluciones provisionales)

Organismo: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Convocatoria: Acción Estratégica en Salud - Proyectos de I+D+I en Salud 2022

- PI22/00059. Generación de un Sustituto de Espesor Completo de la Uretra Humana Potencial. IP Ricardo Fernández Valadés, Coip M^a Carmen Sánchez Quevedo. **Cirugía Pediátrica.**
- PI22/01275. Estudio Proteómico de Vesículas Extracelulares (EVs) para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). IP Bernardino Alcázar Navarrete, Coip Francisco Gabriel Ortega Sanchez. **Neumología.**
- PI22/01838. Bases neurofisiológicas y perfil de seguridad de la terapia sonora en pacientes con acúfeno crónico severo (Safe Sound Therapy, SST). IP Patricia Perez Carpena. **Otorrinolaringología**

Organismo: Consejería de Salud y Consumo – Junta de Andalucía

Convocatoria: Proyectos de I+d+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud en Andalucía (Proyectos RPS 24664)

- PIP-0173-2022. Evaluación preclínica de la eficacia y seguridad del uso de genes suicidas como herramienta antitumoral personalizada. IP Houria Boulaiz Tassi, Coip Florencio Quero Valenzuela. **Cirugía Torácica**

Recursos Humanos

Organismo: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Convocatoria: Acción Estratégica en Salud 2022 (Resolución provisional)

Ayuda: Contratos Juan Rodés

- JR22/00056. Carlos Cuenca Barrales, Carlos. **Dermatología M.Q. y Venereología**

Ayuda: Contratos Miguel Servet

- CP22/00145. María Victoria García Cárdenas, [Farmacia Hospitalaria](#)

Ayuda: Contratos Río Hortega

- CM22/00083. Trinidad Montero Vilchez. Jefe de Grupo: Salvador Arias Santiago.
[Dermatología M.Q. y Venereología](#)

Ayuda: Movilidad M-AES

- MV22/00109. María José Rodríguez Sánchez. [Aparato Digestivo](#)

Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación. Agencia Estatal de Investigación

Convocatoria: Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2021

- PTA2021-020107-I. Rosa Quiles Pérez. [Plataforma de Modelos Animales y Cirugía Experimental](#) ibs.GRANADA

Organismo: Consejería de Salud y Consumo – Junta de Andalucía

Convocatoria: Técnicos de apoyo a ECAI – Renovación 2022

- RF2-0010-2022. Natividad Fernandez Porcel. Investigador Responsable: Salvador Arias Santiago. ECAI: Unidad de Calidad de la [Unidad de Producción Celular](#) ibs.GRANADA
- RF2-0012-2022. Ana Maria Sanchez Lopez. Investigador Responsable: José Manuel Puerta Puerta. ECAI: [Biobanco del SSPA](#) - Nodo Coordinador de Granada ibs.GRANADA

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Dermatología

- M-14789-41. A Phase 4, Multi-centre, Randomized, Evaluatorblinded, Active-controlled Study to Determine the Incidence of Squamous cell Carcinoma and Evaluate the Long-term Safety of Tirbanibulin 10mg/g Ointment and Diclofenac Sodium 3% Gel for the Treatment of Adult Patients with Actinic Keratosis on the Face or Scalp. Francisco Vílchez Márquez. Fase IV.
- HidraQureS/2020. Ensayo Clínico Fase I-II, Unicéntrico, Aleatorizado, Doble Ciego controlado con placebo, para determinar la seguridad y la eficacia del uso de células mesenquimales troncales adultas alogénicas de tejido adiposo, en el tratamiento de fístulas drenantes de pacientes con hidradenitis supurativa. IP: Alejandro Molina Leyva. Fase I-II.
- INCB 54707-206. Estudio en fase II, aleatorizado, doble ciego, comparativo con placebo y de búsqueda de dosis para evaluar la eficacia y la seguridad de INCB054707 en participantes con prurigo nodular. IP: Trinidad Montero Vílchez. Fase II.

Enfermedades Infecciosas

- TF-TF0023-201. Estudio de fase 2, multicéntrico, aleatorizado, en doble ciego (dentro del nivel de dosis), controlado con placebo, de grupos paralelos y búsqueda de dosis, para evaluar la eficacia y seguridad de TF0023 frente a placebo en el tratamiento de la COVID-19 en adultos hospitalizados. IP: Juan Pasquau Liaño. Fase II.

Hematología

- Majestec 7. Estudio aleatorizado en fase III que compara Teclistamab combinado con Daratumumab SC y Lenalidomida (Tec-DR) frente a Daratumumab SC, Lenalidomida y Dexametasona (DRd) en pacientes con mieloma múltiple de diagnóstico reciente que no son elegibles o no desean recibir un trasplante autólogo de células madre como tratamiento inicial. IP: M^a Esther Clavero Sánchez. Fase III.
- INCB 50465-313. Estudio de fase III, aleatorizado, con doble ciego, controlado con placebo de la combinación del inhibidor P13Kdelta parsaclisib y ruxolitinib en participantes con mielofibrosis. IP: Francisca M^a Hernández Mohedo. Fase III.
- PC_ASP_006. An open-label study to assess the safety and efficacy of nebulized PC945 for prophylaxis against pulmonary fungal disease in patients at high risk for fungal infection. IP: Pedro Antonio González Sierra.

- PKRPC001. A prospective randomized, double-blind, placebocontrolled, multi-center phase IIb study to evaluate the efficacy and safety of mocravimod as an adjunctive and maintenance treatment in adult acute myeloid leukemia (AML) patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). IP: Pedro Antonio González Sierra. Fase IIb.

Medicina Interna

- KBP5074-3-001. Estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de KBP-5074, un antagonista del receptor de mineralocorticoides, en sujetos con hipertensión no controlada con nefropatía crónica moderada o grave (estadio IIIb/IV). IP: Juan Diego Mediavilla García. Fase III.
- ORA-D-013-2. Estudio de fase 3, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico y aleatorizado para evaluar la eficacia y la seguridad de ORMD-0801 en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 con un control glucémico inadecuado solo con dieta controlada o con dieta controlada y agentes hipoglucemiantes en monoterapia. IP: Juan Diego Mediavilla García. Fase III.

Neumología

- 217102. Un estudio de 52 semanas, aleatorizado, doble ciego, con doble simulación, de grupos paralelos, multicéntrico, de no inferioridad para investigar la eficacia y seguridad de depemokimab en comparación con mepolizumab en adultos con granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (EGPA, por sus siglas en inglés) recidivante o refractaria que reciben el tratamiento habitual. IP: Concepción Morales García.
- D5982C00006. Ensayo aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos y multicéntrico, de 24 semanas de duración para evaluar la eficacia y seguridad de budesónida y fumarato de formoterol en inhalador de dosis medida en comparación con budesónida en inhalador de dosis medida y con brazo abierto de Symbicort® en inhalador de dosis medida presurizada en pacientes con asma mal controlada (VATHOS). IP: Concepción Morales García.
- D5241C00001. Estudio en fase 2a, multicéntrico, con grupos paralelos, controlado con placebo, doble ciego y aleatorizado para investigar la eficacia y la seguridad de tezepelumab en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a muy grave (COURSE). IP: Bernardino Alcázar Navarrete. Fase IIa.
- PBF-680CT-06. Phase IIa, randomized, double blind, placebo controlled study to assess the effect of PBF-680 in patients with moderate to severe copd on top of the standard medication. IP: Bernardino Alcázar Navarrete. Fase IIa.
- RIN-PF-303. Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multinacional, de fase 3 de la eficacia y seguridad del treprostinil inhalado en sujetos con fibrosis pulmonar idiopática (TETON-2). IP: Ana Romero Ortiz. Fase III.

Oncología Médica

- GEICAM/2018-06. Estudio Fase II, aleatorizado, para evaluar la incidencia de discontinuación debida a Diarrea en los 3 primeros ciclos de tratamiento en pacientes con Cáncer de Mama Precoz HER2 positivo (HER2+), Receptor Hormonal positivo (RH+), tratados con Neratinib más Loperamida versus Neratinib con escalada inicial de dosis más Loperamida (según necesidad) versus Neratinib más Loperamida más Colesevelam. Estudio DIANER. IP: Encarnación González Flores. Fase II.

Estudios observacionales

Dermatología

- M-14745-47. Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico para conocer el grado de bienestar percibido por el paciente tratado con tildrakizumab en condiciones de práctica clínica habitual: estudio POSITIVE. IP: Salvador Arias Santiago.

Enfermedades Infecciosas

- GESIDA 12021. Prevalencia de la soledad/aislamiento social en personas infectadas por VIH mayores de 50 años. Estudio NADIE SOLO. IP: Carmen Hidalgo Tenorio.
- FIB-CEF-2022-01. CEFTO-REALLIFE: uso de ceftobiprole en vida real en una cohorte hospitalaria multicéntrica española. IP: Carmen Hidalgo Tenorio.

Reumatología

- A3921332/ PFI-TOF-2020-01. A Non-Interventional Multinational Study of Tofacitinib in Patients Treated for Psoriatic Arthritis. IP: Rafael Cáliz Cáliz.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

*Desde la última Newsletter se han incorporado a las bases de datos de Web of Science, Scopus y Pubmed un total de 107 publicaciones del HUVN. Destacamos en esta sección las más citadas (Fecha: from 2022/6/13 - 2022/9/26)

[Para acceder a todas las publicaciones desde la última Newsletter contacta con Biblioteca:

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Mirelis JG, Escobar-Lopez L, Ochoa JP, Espinosa MÁ, Villacorta E, Navarro M, Casas G, Mora-Ayestarán N, Barriales-Villa R, Mogollón-Jiménez MV, García-Pinilla JM, García-Granja PE, Climent V, Palomino-Doza J, García-Álvarez A, Álvarez-Barredo M, Cabrera-Borrego E , et al. Combination of late gadolinium enhancement and genotype improves prediction of prognosis in non-ischaemic dilated cardiomyopathy. <i>Eur J Heart Fail.</i> 2022 Jul;24(7):1183-1196.	Cardiología	17.349	Q1
Vijayaraman P, Herweg B, Verma A, Sharma PS, Batul SA, Ponnusamy SS, Schaller RD, Cano O, Molina-Lerma M , et al. Rescue left bundle branch area pacing in coronary venous lead failure or nonresponse to biventricular pacing: Results from International LBBAP Collaborative Study Group. <i>Heart Rhythm.</i> 2022 Aug;19(8):1272-1280.	Cardiología	6.779	Q2
Di Martino M, Primavesi F, Syn N, Dorcaratto D, de la Hoz Rodríguez Á, Dupré A, Piardi T, Rhaïem R, Blanco Fernández G, de Armas Conde N, Rodríguez Sanjuán JC, Fernández Santiago R, Fernández-Moreno MC, Ferret G, López Ben S, Suárez Muñoz MÁ, Perez-Alonso AJ , et al. Long-Term Outcomes of Perioperative Versus Neoadjuvant Chemotherapy for Resectable Colorectal Liver Metastases: An International Multicentre Propensity-Score Matched Analysis with Stratification by Contemporary Risk-Scoring. <i>Ann Surg Oncol.</i> 2022 Oct;29(11):6829-6842.	Cirugía General	4.339	Q1
Wortsman X, Reyes-Baraona F, Ramirez-Cornejo C, Ferreira-Wortsman C, Caposiena Caro RD, Molina-Leyva A , Arias-Santiago S , et al. Can Ultrasound Examinations Generate Pain in Hidradenitis Suppurativa Patients? Results from a Multicentric Cross-Sectional Study. <i>Dermatology.</i> 2022 Sep 19:1-6.	Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología	5.197	Q1
Bukkems VE, Necsoi C, Hidalgo Tenorio C , Garcia C , et al. Tenofovir Alafenamide Plasma Concentrations Are Reduced in Pregnant Women Living With Human Immunodeficiency Virus (HIV): Data From the PANNA Network. <i>Clin Infect Dis.</i> 2022 Sep 10;75(4):623-629.	Enfermedades Infecciosas	20.999	Q1
Fanciulli C, Berenguer J, Busca C, Vivancos MJ, Téllez MJ, Domínguez L, Domingo P, Navarro J, Santos J, Iribarren JA, Morano L, Artero A, Moreno J, Rivero-Román A, Santos I, Giner L, Armíñanzas C, Montero M, Manzardo C, Cifuentes C, García Vallecillos C , et al. Epidemiological trends of HIV/HCV coinfection in Spain, 2015-2019. <i>HIV Med.</i> 2022 Aug;23(7):705-716.	Enfermedades Infecciosas	3.094	Q3
Björndahl L, Barratt CLR, Mortimer D, Agarwal A, Aitken RJ, Alvarez JG, Aneck-Hahn N, Arver S, Baldi E, Bassas L, Boitrelle F, Bornman	Ginecología y Obstetricia	6.353	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
R, Carrell DT, Castilla JA , et al. Standards in semen examination: publishing reproducible and reliable data based on high-quality methodology. <i>Hum Reprod.</i> 2022 Sep 16:deac189.			
Puig N, Contreras MT, Agulló C, Martínez-López J, Oriol A, Blanchard MJ, Ríos R , et al. Mass spectrometry vs immunofixation for treatment monitoring in multiple myeloma. <i>Blood Adv.</i> 2022 Jun 14;6(11):3234-3239.	Hematología	7.637	Q1
Mingot-Castellano ME, Butta N, Canaro M, Gómez Del Castillo Solano MDC, Sánchez-González B, Jiménez-Bárceñas R, Pascual-Izquierdo C, Caballero-Navarro G, Entrena Urefia L , et al. COVID-19 Vaccines and Autoimmune Hematologic Disorders. <i>Vaccines (Basel).</i> 2022 Jun 16;10(6):961.	Hematología	4.961	Q2
Ballesteros MÁ, Sánchez-Arguiano MJ, Chico-Fernández M, Barea-Mendoza JA, Serviá-Goixart L, Sánchez-Casado M, García Sáez I, Pino-Sánchez FI , et al. Chronic critical illness in polytrauma. Results of the Spanish trauma in ICU registry. <i>Acta Anaesthesiol Scand.</i> 2022 Jul;66(6):722-730.	Medicina Intensiva	2.274	Q4
Rudolphi-Solero T , Lorenzo-Alvarez R, Ruiz-Gomez MJ, Sendra-Portero F. Impact of compulsory participation of medical students in a multiuser online game to learn radiological anatomy and radiological signs within the virtual world Second Life. <i>Anat Sci Educ.</i> 2022 Aug;15(5):863-876.	Medicina Nuclear	6.652	Q1
Merchan-Ramirez E, Sanchez-Delgado G, Arrizabalaga-Arriazu C, Acosta FM, Arias-Tellez MJ, Muñoz-Torres M, Garcia-Lario JV, Llamas-Elvira JM , Ruiz JR. Circulating concentrations of free triiodothyronine are associated with central adiposity and cardiometabolic risk factors in young euthyroid adults. <i>J Physiol Biochem.</i> 2022 Aug;78(3):629-640.	Medicina Nuclear	5.08	Q1
Osuna-Prieto FJ, Acosta FM, Perez de Arrilucea Le Floc'h UA, Riquelme-Gallego B, Merchan-Ramirez E, Xu H, De La Cruz-Márquez JC, Amaro-Gahete FJ, Llamas-Elvira JA , Triviño-Ibáñez EM , et al. Dihydrocapsiate does not increase energy expenditure nor fat oxidation during aerobic exercise in men with overweight/obesity: a randomized, triple-blinded, placebo-controlled, crossover trial. <i>J Int Soc Sports Nutr.</i> 2022 Jul 19;19(1):417-436.	Medicina Nuclear	4.948	Q1
Martinez-Tellez B, Sanchez-Delgado G, Acosta FM, Alcantara JMA, Amaro-Gahete FJ, Martinez-Avila WD, Merchan-Ramirez E, Muñoz-Hernandez V, Osuna-Prieto FJ, Jurado-Fasoli L, Xu H, Ortiz-Alvarez L, Arias-Tellez MJ, Mendez-Gutierrez A, Labayen I, Ortega FB, Schönke M, Rensen PCN, Aguilera CM, Llamas-Elvira JM , et al. No evidence of brown adipose tissue activation after 24 weeks of supervised exercise training in young sedentary adults in the ACTIBATE randomized controlled trial. <i>Nat Commun.</i> 2022 Sep 12;13(1):5259.	Medicina Nuclear	17.694	Q1
Bouzalmate Hajjaj A, Massó Guijarro P , Khan KS, Bueno-Cavanillas A, Cano-Ibáñez N. A systematic review and meta-analysis of weight loss in control group participants of lifestyle randomized trials. <i>Sci Rep.</i> 2022 Jul 18;12(1):12252. doi: 10.1038/s41598-022-15770-x. Erratum in: <i>Sci Rep.</i> 2022 Aug 24;12(1):14444.	Medicina Preventiva y salud Pública	4.996	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Mazuecos A, Villanego F, Zarraga S, López V, Oppenheimer F, Llinàs-Mallol L, Hernández AM, Rivas A, Ruiz-Fuentes MC , et al. Breakthrough Infections Following mRNA SARS-CoV-2 Vaccination in Kidney Transplant Recipients. <i>Transplantation</i> . 2022 Jul 1;106(7):1430-1439.	Nefrología	5.385	Q1
Pluma-Jaramago I, Rocha-de-Lossada C , Rachwani-Anil R, Sánchez-González JM. Small-aperture intracorneal inlay implantation in emmetropic presbyopic patients: a systematic review. <i>Eye (Lond)</i> . 2022 Sep;36(9):1747-1753.	Oftalmología	4.456	Q1
Alba-Linero C, Rocha-de-Lossada C , Rachwani-Anil R, Sainz-de-la-Maza M, Sena-Corrales G, Romano V, Rodríguez-Calvo-de-Mora M. Anterior segment involvement in Epstein-Barr virus: a review. <i>Acta Ophthalmol</i> . 2022 Aug;100(5):e1052-e1060.	Oftalmología	3.988	Q2
Molina-García P , Notbohm HL, Schumann M, et al. Validity of Estimating the Maximal Oxygen Consumption by Consumer Wearables: A Systematic Review with Meta-analysis and Expert Statement of the INTERLIVE Network. <i>Sports Med</i> . 2022 Jul;52(7):1577-1597.	Rehabilitación y Medicina Física	11.928	Q1
Moreno-Ramos MJ, Sanchez-Piedra C, Martínez-González O, Rodríguez-Lozano C, Pérez-García C, Freire M, Campos C, Cáliz-Caliz R , et al. Real-World Effectiveness and Treatment Retention of Secukinumab in Patients with Psoriatic Arthritis and Axial Spondyloarthritis: A Descriptive Observational Analysis of the Spanish BIOBADASER Registry. <i>Rheumatol Ther</i> . 2022 Aug;9(4):1031-1047.	Reumatología	4.081	Q3
Cortés-Martín J, Díaz-Rodríguez L, Piqueras-Sola B , Sánchez-García JC, Menor-Rodríguez MJ, Rodríguez-Blanque R. Nursing Care Plan for Patients with Hajdu-Cheney Syndrome. <i>Int J Environ Res Public Health</i> . 2022 Jun 18;19(12):7489.	Urgencias	4.614	Q1
Martin-Way D, Puche-Sanz I , Cozar JM , Zafra-Gomez A, Gomez-Regalado MDC, Morales-Alvarez CM, Hernandez AF, Martinez-Gonzalez LJ, Alvarez-Cubero MJ. Genetic variants of antioxidant enzymes and environmental exposures as molecular biomarkers associated with the risk and aggressiveness of bladder cancer. <i>Sci Total Environ</i> . 2022 Oct 15;843:156965.	Urología	10.753	Q1

Total factor impacto: 421,809

Primer Cuartil (Q1): 45

Primer Decil: 19

Tarín-Vicente EJ, Alemany A, Agud-Dios M et al. **Clinical presentation and virological assessment of confirmed human monkeypox virus cases in Spain: a prospective observational cohort study.** Lancet 2022; 400: 661–69

Factor Impacto: 202,731 Q1, D1

En mayo de 2022, varios países europeos comenzaron a notificar casos autóctonos de viruela del mono, que rápidamente difundieron globalmente. El objetivo de este estudio de cohortes multicéntrico, observacional y, prospectivo fue describir las características clínicas y virológicas de la viruela del mono en España.

Se incluyeron en el estudio 181 pacientes con diagnóstico confirmado por el laboratorio de viruela del mono en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y en dos clínicas de salud sexual de Barcelona pertenecientes al Hospital Universitario Germans Trias i Pujol y al Hospital Universitario Vall d'Hebron, entre el 11 de mayo y el 29 de junio de 2022.

El 92% de los pacientes fueron identificados como hombres homosexuales, hombres bisexuales u hombres que tienen sexo con hombres (HSH), frente al 8% que fueron hombres heterosexuales o mujeres heterosexuales. La mediana de edad fue de 37 años. El 40% eran VIH-positivos, y el 17% fueron diagnosticados de alguna otra infección de transmisión sexual concurrente. Solo el 18% de los pacientes habían sido vacunados previamente frente a la viruela.

Todos los participantes presentaron lesiones en la piel, destacando las lesiones en región anogenital en 141 pacientes (78%) y en regiones oral y perioral en 78 pacientes (43%).

El 39% de los pacientes presentaron alguna complicación que requirió tratamiento: proctitis, amigdalitis, edema de pene, absceso, exantema. Solo 3 pacientes (1,6%) requirieron ingreso hospitalario.

El 65% de los HSH (108 de 166) informaron sexo anal receptivo. En ellos fueron más frecuentes los cuadros de proctitis y los síntomas sistémicos antes de la aparición del exantema (38 y 62%, respectivamente, frente al 7 y 28% en el resto de HSH). El 95% de los participantes con amigdalitis informaron practicar sexo

oral-receptivo. El tiempo medio desde el inicio de las lesiones hasta la formación de costra seca fue de 10 días (RIC 7-13).

Se tomaron muestras de las lesiones cutáneas, así como exudado anal y exudado orofaríngeo para pruebas de PCR, siendo ésta positiva en 178 (99%) de 180 hisopos de lesiones cutáneas, 82 (70%) de los exudados orofaríngeos y 43 (78%) de los exudados anales.

Se usó el valor del ciclo umbral de la PCR (Ct) como aproximación de la carga viral de las muestras y los hisopos de lesiones presentaron mayor carga viral que las muestras faríngeas (diferencia estadísticamente significativa) y que los hisopos anales.

Esta observación, junto con la localización de las lesiones, la historia de exposición de los pacientes, y la concurrencia de infecciones de transmisión sexual, sugiere que el contacto cercano durante las relaciones sexuales es la forma dominante de transmisión de la viruela del mono en el brote actual. De ahí que los mayores esfuerzos de salud pública deban ser dirigidos a las poblaciones apropiadas que podrían estar en riesgo y adaptarse para resaltar el riesgo de transmisión relacionada con el contacto cercano de piel a piel.

Comentario: Dra. Irene Pedrosa Corral (Laboratorio de Microbiología)

Estrenamos una nueva sección en la News en la que en cada número se irán presentando diferentes recursos de tipo metodológico y estadístico de interés para los investigadores.

Unpaywall: un enlace a la publicación en acceso abierto

<https://unpaywall.org/>

Unpaywall es una extensión de navegador que busca las versiones open access de publicaciones científicas. Se puede instalar en **Chrome y en Firefox** y permite la integración también con las suscripciones de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía, además de dar la oportunidad de incluir repositorios institucionales para facilitar la localización de los artículos que contienen.

Con Unpaywall accedes a contenidos de pago de manera completamente **legal y libre**, te aparece un candado de color verde en la parte superior derecha de la pantalla, donde te indica que existe una versión de ese artículo en acceso abierto. Así, si pinchas sobre el candado obtendrás la versión gratuita del documento.

